

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA VALYUTA OPERATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VA TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI

Bekchanova Yulduzxon Ro'zmatovna

O'zbekiston Respublikasi

Bank-moliya akademiyasi magistranti

yulduzchaabekchanova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20226137>

Bozor iqtisodiyoti sharoitida valyuta operatsiyalari mamlakat iqtisodiy tizimining muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Jahon iqtisodiyotining globallasuvi, xalqaro savdo hajmining kengayishi, investitsion faollikning ortishi va bank tizimining raqamli transformatsiyasi valyuta operatsiyalarining ahamiyatini yanada oshirmoqda. O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda valyuta bozorini liberallashtirish, milliy valyutaning konvertatsiyasini ta'minlash va bank tizimini xalqaro moliya bozorlariga integratsiya qilish bo'yicha keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmogda. Ayniqsa, 2017-yildan boshlab valyuta siyosatining erkinlashtirilishi iqtisodiyotda sog'lom raqobat muhitini shakllantirish, eksport-import operatsiyalarini faollashtirish hamda investorlar ishonchini mustahkamlashga xizmat qildi.

Valyuta operatsiyalari bank tizimida nafaqat xalqaro hisob-kitoblarni amalga oshirish, balki eksport tushumlarini qabul qilish, import to'lovlarini moliyalashtirish, xalqaro pul o'tkazmalarini amalga oshirish, valyuta ayirboshlash va investitsiya jarayonlarini qo'llab-quvvatlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Tijorat banklari tomonidan ko'rsatilayotgan valyuta xizmatlari sifati mamlakatning xalqaro moliyaviy imijiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli zamonaviy bank tizimida valyuta operatsiyalarini avtomatlashtirish, tezkorlik va shaffoflikni ta'minlash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida valyuta operatsiyalarini amalga oshirish tizimi Markaziy bank tomonidan tartibga solinadi. Markaziy bank milliy valyutaning barqarorligini ta'minlash, banklararo valyuta bozoridagi likvidlikni boshqarish hamda tijorat banklari faoliyatini muvofiqlashtirish vazifalarini bajaradi. So'nggi yillarda banklararo valyuta bozorida market-meyker institutining joriy etilishi, valyuta kursining bozor tamoyillari asosida shakllanishi va elektron savdo platformalarining rivojlanishi valyuta operatsiyalarining samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga, iqtisodiyotda dollarlashuv darajasi, tashqi savdo balansidagi o'zgarishlar, xalqaro pul o'tkazmalariga qaramlik hamda global moliyaviy bozorlardagi beqarorlik valyuta operatsiyalarini samarali boshqarishni talab etadi. Valyuta risklarini kamaytirish, tijorat banklarining likvidligini saqlash va milliy

valyutaga bo'lgan ishonchni oshirish uchun zamonaviy yondashuvlarni joriy etish zarur hisoblanadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, 2025-yilda yuridik shaxslarning valyutaga bo'lgan talabi 2024-yilga nisbatan 24 foizga oshgan. Bu esa tashqi iqtisodiy faoliyatning faollashganini va import operatsiyalarining kengayganini anglatadi. Yuridik shaxslarning valyuta taklifi esa 36 foizga ortgan bo'lib, bunda eksport tushumlari va xorijiy investitsiyalar muhim rol o'ynagan. Eksport tushumlari hisobiga shakllangan valyuta taklifi 18 milliard AQSH dollarini tashkil etib, uning 9,8 milliard dollari ichki valyuta bozorida sotilgan.

Xalqaro pul o'tkazmalari ham mamlakat valyuta bozorida muhim manba hisoblanadi. 2025-yilda xalqaro pul o'tkazmalari hajmi 18,9 milliard dollarga yetib, 2024-yilga nisbatan 28 foizga oshgan. Aholi tomonidan banklarga sotilgan valyuta hajmi 21,7 milliard dollarni tashkil etgan bo'lsa, sotib olingan valyuta hajmi 12 milliard dollarga yetgan. Ushbu ko'rsatkichlar aholining rasmiy bank xizmatlariga bo'lgan ishonchi ortayotganini ko'rsatadi.

Valyuta operatsiyalarini takomillashtirishda raqamlashtirish jarayoni alohida ahamiyatga ega. Tijorat banklari tomonidan mobil ilovalar, internet-banking, avtomatik konvertatsiya tizimlari va onlayn identifikatsiya xizmatlarining joriy etilishi mijozlarga qulaylik yaratmoqda. Ayniqsa, masofaviy valyuta ayirboshlash xizmatlari bank filiallariga yuklamani kamaytirib, operatsiyalar tezligini oshirmoqda.

Shuningdek, eksport-import operatsiyalarida elektron hujjat aylanish tizimining joriy etilishi tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilariga katta yengillik yaratmoqda. Valyuta tushumlarini hisobga olish, monitoring qilish va nazorat qilishning avtomatlashtirilgan tizimlari inson omiliga bog'liq xatolarni kamaytirishga xizmat qilmoqda.

Bugungi kunda tijorat banklarida xalqaro SWIFT tizimi, Visa va Mastercard to'lov tizimlari, xalqaro pul o'tkazmalari platformalari bilan integratsiya jarayonlari kengaymoqda. Bu esa xalqaro hisob-kitoblarning tezkorligini oshirish, operatsion xarajatlarni kamaytirish va bank xizmatlari sifatini yaxshilash imkonini bermoqda.

1-jadval.

O'zbekiston Respublikasida valyuta operatsiyalariga oid asosiy ko'rsatkichlar (2025-yil yakuni bo'yicha)

Ko'rsatkichlar	2025-yil yakuni	O'zgarish	Izoh
Eksport tushumlari	18,0 mlrd dollar	-	Valyuta taklifining asosiy manbasi

			hisoblanadi.
Aholi banklarga sotgan valyuta	21,7 mlrd dollar	1,4 barobar	Rasmiy ayirboshlash xizmatlariga talab oshgan.
Aholi sotib olgan valyuta	12,0 mlrd dollar	+27%	Naqdsiz valyuta operatsiyalari kengaymoqda.
Pul o'tkazmalari	18,9 mlrd dollar	+28%	Xalqaro transfertlar hajmi oshgan.
Market-meykerlar soni	5 ta	2 tadan 5 taga	Valyuta bozori likvidligi yaxshilangan.

Manba: O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 2025-yilgi valyuta bozori statistik ma'lumotlari, xalqaro pul o'tkazmalari va tijorat banklari hisobotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Valyuta operatsiyalarini yanada takomillashtirish maqsadida bir qator muhim chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Avvalo, tijorat banklarida valyuta ayirboshlash xizmatlarini to'liq raqamlashtirish va mobil platformalar orqali kengaytirish maqsadga muvofiq. Bu aholiga va biznes subyektlariga qulaylik yaratib, operatsiyalarni tezlashtirish imkonini beradi.

Ikkinchidan, xalqaro pul o'tkazmalari tizimlarida komissiya xarajatlarini kamaytirish va avtomatik konvertatsiya xizmatlarini joriy etish lozim. Bu xorijdan mablag' yuborayotgan fuqarolar uchun qo'shimcha qulaylik yaratadi.

Uchinchidan, eksport tushumlarini monitoring qilish, repatriatsiya jarayonlarini nazorat qilish va valyuta tushumlarini hisobga olish tizimlarini yagona elektron platforma asosida tashkil etish zarur.

To'rtinchidan, banklarda valyuta risklarini boshqarishning zamonaviy usullarini, jumladan stress-test, sun'iy intellekt va prognozlash tizimlarini joriy etish muhim hisoblanadi.

Beshinchidan, milliy valyutadagi depozit va kredit mahsulotlarini rivojlantirish orqali dollarlashuv darajasini kamaytirish lozim. Bu milliy iqtisodiyot barqarorligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston Respublikasida valyuta operatsiyalarini takomillashtirish bank tizimi samaradorligini oshirish, xalqaro moliya bozorlariga integratsiyani kuchaytirish va milliy valyuta barqarorligini ta'minlashda muhim

ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirilgan monitoring tizimlari va xalqaro standartlarga mos boshqaruv mexanizmlarini joriy etish orqali valyuta bozorining shaffofligi va samaradorligini yanada oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki statistik ma'lumotlari, 2025.
2. O'zbekiston Respublikasi "Valyutani tartibga solish to'g'risida"gi Qonuni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining valyuta bozorini liberallashtirishga oid farmonlari.
4. IMF World Economic Outlook Reports, 2025.
5. World Bank Data on Remittances and Exchange Operations, 2025.
6. SWIFT Annual Review Report, 2025.
7. Visa Global Payment Trends Report, 2025.
8. Mastercard Cross-Border Payment Statistics, 2025.

